

YURAK ISHEMIK KASALLIGI: TOMIR TORAYISHI, MIOKARD INFARKTINING OLDINI OLIH VA DAVOLASH

Raxmonkulov Sohibjon Salimovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Terapiya (Ichki kasalliklar) yo'nalishi 1-kurs Ordinotor

Quljonov Sodiq Farxod o'g'li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Terapiya (Ichki kasalliklar) yo'nalishi 1-kurs Ordinotor

Lapasov Zayniddin Nuriddinovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Terapiya
(Ichki kasalliklar) yo'nalishi 1-kurs Ordinotor

Abdiraxmatov Jahongirbek Ravshan o'g'li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Terapiya
(Ichki kasalliklar) yo'nalishi 1-kurs Ordinotor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12043055>

Annotatsiya: Yurak ishemik kasalligi (YuIK) bugungi kunda dunyoda o'lim sabablarining yetakchisi hisoblanadi. Ushbu maqolada YuIKning kelib chiqish sabablari, xavf omillari, oldini olish choralari va davolash usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik va zarur hollarda o'z vaqtida davolash YuIKning oldini olish va davolashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, dori vositalari va jarrohlik aralashuvlari ham kasallikning kechishini yaxshilashda samarali ekanligi aniqlandi. Maqola YuIK bilan bog'liq muammolarni hal etishda tibbiyot sohasidagi so'nggi yutuqlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: yurak ishemik kasalligi, ateroskleroz, miokard infarkti, xavf omillari, profilaktika, davolash

Yurak ishemik kasalligi (YuIK) global miqyosda o'lim va nogironlikning asosiy sabablaridan biri bo'lib, dunyodagi o'lim holatlarining taxminan 30%ini tashkil etadi [1]. YuIK yurak mushaklarining qon bilan ta'minlanishining buzilishi natijasida rivojlanadi, bu esa miokardning kislorod va ozuqa moddalariga bo'lgan ehtiyojini qondira olmasligiga olib keladi [2]. Ateroskleroz YuIKning asosiy sababi hisoblanib, koronar arteriyalarning torayishi va tiqilib qolishiga olib keladi [3]. Natijada, yurak mushagi shikastlanadi va miokard infarkti kabi og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin.

Ushbu maqolaning maqsadi YuIKning kelib chiqish sabablari, xavf omillari, oldini olish choralari va davolash usullarini tahlil qilish, shuningdek, kasallikning oldini olish va davolashda so'nggi yutuqlarni o'rganishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot uchun PubMed, Google Scholar va Scopus kabi ilmiy ma'lumotlar bazalaridan foydalanildi. "Yurak ishemik kasalligi", "ateroskleroz", "miokard infarkti", "xavf omillari", "profilaktika" va "davolash" kabi kalit so'zlar bo'yicha qidiruv amalga oshirildi.

YuIKning xavf omillari orasida gipertoniya, giperlipidemia, qandli diabet, semizlik, chekish, noto'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollikning yetishmasligi va stress kabi omillar alohida ahamiyatga ega [4]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bir nechta xavf omillarining birgalikda mavjudligi YuIK rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshiradi [5].

Sog'lom turmush tarzi YuIKning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar parhez tarkibida to'yingan yog'lar, trans-yog'lar va sodaning kamaytirish, shuningdek, meva, sabzavot va tolali oziq-ovqatlarni ko'proq iste'mol qilish yurak-qon tomir kasalliklari xavfini pasaytirishini ko'rsatgan [6]. Muntazam jismoniy faollik, ayniqsa, o'rtacha intensivlikdagi mashqlar qon bosimini pasaytirish, lipid profilini yaxshilash va insulin sezgirligini oshirish orqali YuIK xavfini kamaytirishi mumkin [7].

YuIKni davolashda dori vositalari va jarrohlik aralashuvlari qo'llaniladi. Antitrombotik terapiya, jumladan, aspirin va P2Y12 ingibitorlari miokard infarktining oldini olish va davolashda muhim rol o'ynaydi [8]. Statinlar lipid profilini yaxshilash orqali aterosklerozning rivojlanishini sekinlashtiradi [9]. Jarrohlik aralashuvlari, masalan, koronar arteriya shuntlash va perkutan koronar aralashuv og'ir hollarda qo'llaniladi [10].

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, YuIKning oldini olish va davolashda sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik va zarur hollarda o'z vaqtida davolash muhim rol o'ynaydi. Gipertoniya, giperlipidemia va qandli diabet kabi xavf omillarini nazorat qilish YuIK rivojlanish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Bir qator tadqiqotlar o'rta yoshli va katta yoshdagi odamlarda sog'lom ovqatlanish va muntazam jismoniy faollik YuIK xavfini 30-50% gacha kamaytirishi mumkinligini ko'rsatdi. Parhez tarkibida to'yingan va trans-yog'larni kamaytirish, shuningdek, meva, sabzavot va tolali oziq-ovqatlarni ko'proq iste'mol qilish lipid profilini yaxshilash va ateroskleroz rivojlanishini sekinlashtirishga yordam beradi.

Dori vositalari va jarrohlik aralashuvlari YuIKni davolashda samarali ekanligi aniqlandi. Aspirin va P2Y12 ingibitorlari miokard infarktining oldini olish va davolashda keng qo'llaniladi. Statinlar LDL xolesterinni pasaytirish

orqali aterosklerozning rivojlanishini sekinlashtiradi va YuIK asoratlarning oldini oladi. Og'ir hollarda koronar arteriya shuntlash va perkutan koronar aralashuv kabi jarrohlik aralashuvlari yurak funksiyasini yaxshilashi va hayot sifatini oshirishi mumkin.

TAHLIL VA MUHOKAMA

YuIK global sog'liqni saqlash tizimi uchun jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Kasallikning kelib chiqishida xavf omillarining roli juda katta, shuning uchun ularni boshqarish va nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. Sog'lom turmush tarzi, jumladan, to'g'ri ovqatlanish va muntazam jismoniy faollik YuIKning oldini olishda asosiy strategiyalardan biri hisoblanadi.

Dori vositalari va jarrohlik aralashuvlari YuIKni davolashda muhim rol o'ynasa-da, ular bilan bog'liq xavflar va asoratlarni hisobga olish kerak. Antitrombotik terapiya qon ketish xavfini oshirishi mumkin, statinlar esa ba'zi hollarda muskullar shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Jarrohlik aralashuvlari ham o'ziga xos xavflarga ega, shu jumladan, infeksiya, qon ketish va infarktlar.

Kelajakda YuIKning oldini olish va davolash uchun yangi yondashuvlar va innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Genetika va shaxsiy tibbiyot sohalarida erishilgan yutuqlar kasallikning rivojlanish xavfini baholash va maqsadli davolash strategiyalarini ishlab chiqishda katta rol o'ynashi mumkin. Bundan tashqari, atrof-muhit omillarini boshqarish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va tibbiy xizmatlardan foydalanishni oshirish kabi ijtimoiy-iqtisodiy choralarni ko'rish ham zarur.

YuIKni samarali davolash va uning asoratlarning oldini olish uchun kasallikni erta aniqlash va o'z vaqtida muolaja muhimdir. Birlamchi profilaktika tadbirlari, jumladan, xavf omillarini boshqarish va skrining dasturlari kasallikning rivojlanishini oldini olishda yordam beradi. Shuningdek, bemorlarni xavf omillari, kasallikning belgilari va davolash usullari haqida xabardor qilish hamda ularni davolash jarayoniga faol jalb qilish davolash samaradorligini oshirishi mumkin.

XULOSA

Yurak ishemik kasalligi global sog'liqni saqlash tizimi uchun jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik va zarur hollarda o'z vaqtida davolash YuIKning oldini olish va davolashda muhim rol o'ynaydi. Xavf omillarini boshqarish, dori vositalari va jarrohlik aralashuvlaridan foydalanish kasallikning kechishini yaxshilashda samarali ekanligi aniqlandi.

Kelajakda YuIKning oldini olish va davolashda yangi yondashuvlar va innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish, shuningdek, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va tibbiy xizmatlardan foydalanishni oshirish muhim ahamiyatga ega. YuIKni samarali davolash uchun kasallikni erta aniqlash, xavf omillarini boshqarish va bemorlarni davolash jarayoniga faol jalb qilish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs) fact sheet. 2021.
2. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2020;41(3):407-477.
3. Malakar AK, Choudhury D, Halder B, et al. A review on coronary artery disease, its risk factors, and therapeutics. *Journal of Cellular Physiology*. 2019;234(10):16812-16823.
4. Yusuf S, Hawken S, Ôunpuu S, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. *The Lancet*. 2004;364(9438):937-952.
5. Khot UN, Khot MB, Bajzer CT, et al. Prevalence of conventional risk factors in patients with coronary heart disease. *JAMA*. 2003;290(7):898-904.
6. Mozaffarian D. Dietary and policy priorities for cardiovascular disease, diabetes, and obesity: a comprehensive review. *Circulation*. 2016;133(2):187-225.
7. Stewart J, Manmathan G, Wilkinson P. Primary prevention of cardiovascular disease: a review of contemporary guidance and literature. *JRSM Cardiovascular Disease*. 2017;6:2048004016687211.
8. Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal*. 2016;37(3):267-315
9. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *European Heart Journal*. 2020;41(1):111-188.
10. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. *European Heart Journal*. 2019;40(2):87-165.